

ZAXIRAGA BO'SHATILGAN HARBIY XIZMATCHILARNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK REAADAPTATSIYASINI TADQIQ ETISHNING ILMIY-NAZARIY VA METODOLOGIK ASOSLARI.

Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich – O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti "Xizmat faoliyatini tarbiyaviy-psixologik ta'minlash" kafedrasida boshlig'i o'rinbosari.

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada zaxiraga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarning ijtimoiy-psixologik reaadaptatsiyasi xususiyatlarining ilmiy-metodologik tahlili keltirilgan hamda mazkur sohadagi xorijiy tajribaning kuchli va muammoli jihatlari ko'rib chiqilgan. Turli ilmiy yondashuvlarning amaliy ahamiyatiga alohida e'tibor qaratilib, yetakchi xorijiy tadqiqot markazlarining metodologik modellarini milliy ijtimoiy va psixologik qo'llab-quvvatlash tizimiga integratsiya qilishning ilmiy asoslari ochib berilgan. Shuningdek, harbiy xizmatchilarni qayta integratsiyalash jarayonida yuzaga keladigan psixologik to'siqlar moslashuvdagi qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish mexanizmlarining kompleks modeli sifatida tahlil qilingan.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi zaxiraga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarning ijtimoiy-psixologik reaadaptatsiyasi mexanizmlarini ilmiy-metodologik jihatdan asoslash, shuningdek, psixologik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlarini tashkil etish bo'yicha xorijiy tajribani tahlil qilish hamda uni milliy amaliyotga moslashtirish va joriy etish imkoniyatlarini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda harbiy xizmatchilarni qayta integratsiyalash muammolari bilan shug'ullanuvchi xorijiy tadqiqot markazlari materiallarini tizimli, qiyosiy va fanlararo tahlil qilish metodlaridan foydalanildi. Metodologik asos sifatida ijtimoiy identifikatsiya nazariyalari, harbiy tranzit konsepsiyalari va shaxsning psixologik moslashuviga oid zamonaviy yondashuvlar qabul qilindi. Tahlil ijtimoiy moslashuv, psixologik barqarorlik va xizmatdan keyingi integratsiya masalalariga bag'ishlangan mahalliy va xorijiy ilmiy nashrlar asosida olib borildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, harbiy xizmatchilarning ijtimoiy-psixologik reaadaptatsiyasi jarayoni psixologik, ijtimoiy, kasbiy va madaniy jihatlarni qamrab oluvchi ko'p bosqichli hamda kompleks xarakterga ega. Eng samarali xorijiy reintegratsiya modellari idoralararo hamkorlik, erta psixologik diagnostika, kasbiy maslahat va sobiq harbiy xizmatchilarning ijtimoiy identifikatsiyasini qo'llab-quvvatlashga asoslanishi aniqlandi. Zaxiraga bo'shatilgandan keyin yuzaga keladigan psixologik to'siqlar stress reaksiyalari, identifikatsiya inqirozi, ijtimoiy faollikning pasayishi va kasbiy moslashuvdagi qiyinchiliklar shaklida namoyon bo'lishi belgilandi. Tahlil davomida xalqaro tajribani milliy ijtimoiy va psixologik qo'llab-quvvatlash tizimiga integratsiya qilishning istiqbolli yo'nalishlari, jumladan, maxsus kuzatuv dasturlarini rivojlantirish, ilmiy-tadqiqot muassasalari rolini oshirish va kompleks reabilitatsiya mexanizmlarini joriy etish zarurligi aniqlandi.

XULOSA: shunday qilib, zaxiraga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarning ijtimoiy-psixologik readaptatsiyasi davlat ijtimoiy siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, kompleks ilmiy va amaliy yondashuvni talab qiladi. Reintegratsiya samaradorligi ko'p jihatdan psixologik yordamning o'z vaqtida ko'rsatilishi, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash darajasi hamda shaxsning ijtimoiy faolligi va kasbiy o'zini ro'yobga chiqarishini tiklashga yo'naltirilgan moslashuv dasturlarining mavjudligiga bog'liq. Ijobiy xorijiy tajribadan foydalanish va uni milliy sharoitlarga moslashtirish harbiy xizmatchilarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish hamda ularning fuqarolik jamiyatiga samarali integratsiyasini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: harbiy xizmatchilar, ijtimoiy-psixologik readaptatsiya, reintegratsiya, ilmiy-tadqiqot muassasalari, xalqaro tajriba, harbiy tranzit nazariyasi, ijtimoiy identifikatsiya.

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАДАПТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, УВОЛЕННЫХ В РЕЗЕРВ.

Икматуллаев Гайрат Закирович – заместитель начальника кафедры «Воспитательно-психологическое обеспечение служебной деятельности» Университет общественной безопасности Республики Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ в данной статье представлен научно-методологический анализ специфики социально-психологической реадaptации военнослужащих, уволенных в резерв, а также рассмотрены сильные и проблемные аспекты зарубежного опыта в данной сфере. Особое внимание уделено практической значимости различных научных подходов, раскрываются научные основания интеграции методологических моделей ведущих зарубежных исследовательских центров в национальную систему социальной и психологической поддержки. Кроме того, психологические барьеры, возникающие в процессе реинтеграции военнослужащих, анализируются как комплексные модели адаптационных трудностей и механизмов их преодоления.

ЦЕЛЬ: целью исследования является научно-методологическое обоснование механизмов социально-психологической реадaptации военнослужащих, уволенных в резерв, а также анализ зарубежного опыта организации систем психологической и социальной поддержки с целью определения возможностей его адаптации и внедрения в национальную практику.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы методы системного, сравнительного и междисциплинарного анализа научной литературы, нормативно-правовых документов, а также материалов зарубежных исследовательских центров, занимающихся проблемами реинтеграции военнослужащих. Методологическую основу составили теории социальной идентичности, концепции военного перехода и современные подходы к психологической адаптации личности. Анализ проводился на основе отечественных и зарубежных научных публикаций, посвящённых

вопросам социальной адаптации, психологической устойчивости и постслужебной интеграции военнослужащих.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что процесс социально-психологической реадаптации военнослужащих носит многоуровневый и комплексный характер, включающий психологические, социальные, профессиональные и культурные аспекты. Выявлено, что наиболее эффективные зарубежные модели реинтеграции основаны на межведомственном взаимодействии, ранней психологической диагностике, профессиональном консультировании и поддержке социальной идентичности бывших военнослужащих. Установлено, что психологические барьеры, возникающие после увольнения в резерв, проявляются в форме стрессовых реакций, кризиса идентичности, снижения социальной активности и трудностей профессиональной адаптации. В ходе анализа определены перспективные направления интеграции международного опыта в национальную систему социальной и психологической поддержки, включая развитие специализированных программ сопровождения, повышение роли научно-исследовательских учреждений и внедрение комплексных реабилитационных механизмов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, социально-психологическая реадаптация военнослужащих, уволенных в резерв, представляет собой важное направление государственной социальной политики, требующее комплексного научного и практического подхода. Эффективность реинтеграции во многом зависит от своевременности психологической помощи, уровня социальной поддержки и наличия адаптационных программ, ориентированных на восстановление социальной активности и профессиональной самореализации личности. Использование положительного зарубежного опыта и его адаптация к национальным условиям способствует совершенствованию системы поддержки военнослужащих и повышению эффективности их интеграции в гражданское общество.

Ключевые слова: военнослужащие, социально-психологическая реадаптация, реинтеграция, научно-исследовательские учреждения, международный опыт, теория военного перехода, социальная идентичность.

SCIENTIFIC-THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL READAPTATION OF MILITARY PERSONNEL DISCHARGED TO THE RESERVE.

Gayrat Zakirovich Ikmatullaev – Deputy Head of the Department of “Educational and Psychological Support of Service Activity,” University of Public Safety of the Republic of Uzbekista.

Annotation

INTRODUCTION: this article presents a scientific and methodological analysis of the specific features of the socio-psychological readaptation of military personnel discharged to the reserve, as well as examines the strengths and problematic aspects of

foreign experience in this field. Particular attention is paid to the practical significance of various scientific approaches, and the scientific foundations for integrating methodological models of leading foreign research centers into the national system of social and psychological support are revealed. In addition, the psychological barriers arising in the process of reintegration of military personnel are analyzed as comprehensive models of adaptation difficulties and mechanisms for overcoming them.

AIM: the objective of the study is to provide a scientific and methodological substantiation of the mechanisms of socio-psychological readaptation of military personnel discharged to the reserve, as well as to analyze foreign experience in organizing systems of psychological and social support in order to determine the possibilities for its adaptation and implementation into national practice.

MATERIALS AND METHODS: the study employed methods of systemic, comparative, and interdisciplinary analysis of scientific literature, regulatory and legal documents, as well as materials from foreign research centers dealing with the problems of military personnel reintegration. The methodological basis consisted of theories of social identity, concepts of military transition, and modern approaches to the psychological adaptation of personality. The analysis was conducted on the basis of domestic and foreign scientific publications devoted to issues of social adaptation, psychological resilience, and post-service integration of military personnel.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study demonstrated that the process of socio-psychological readaptation of military personnel is multi-level and comprehensive in nature, encompassing psychological, social, professional, and cultural aspects. It was revealed that the most effective foreign reintegration models are based on interagency cooperation, early psychological diagnostics, professional counseling, and support of the social identity of former military personnel. It was established that psychological barriers arising after discharge to the reserve manifest themselves in the form of stress reactions, identity crises, decreased social activity, and difficulties in professional adaptation. During the analysis, promising directions for integrating international experience into the national system of social and psychological support were identified, including the development of specialized support programs, strengthening the role of research institutions, and the introduction of comprehensive rehabilitation mechanisms.

CONCLUSION: thus, the socio-psychological readaptation of military personnel discharged to the reserve represents an important area of state social policy requiring a comprehensive scientific and practical approach. The effectiveness of reintegration largely depends on the timeliness of psychological assistance, the level of social support, and the availability of adaptation programs aimed at restoring social activity and professional self-realization of the individual. The use of positive foreign experience and its adaptation to national conditions contributes to improving the support system for military personnel and enhancing the effectiveness of their integration into civil society.

Keywords: military personnel, socio-psychological readaptation, reintegration, research institutions, international experience, military transition theory, social identity.

В условиях нарастающей геополитической нестабильности в мире продолжается устойчивый рост глобальных расходов на оборону. В 2025 году мировые затраты на военную сферу увеличились с 2,48 трлн долларов США в 2024 году до 2,63 трлн долларов. В реальном выражении данный показатель превысил уровень предыдущего года на 2,5%. Несмотря на то, что темпы роста оказались ниже показателей последних лет, составлявших 7–8%, динамика увеличения оборонных расходов сохранила тенденцию рекордно высоких показателей предыдущего периода [3; 36-51-b.]. Усиление финансирования оборонного сектора свидетельствует о возрастающем внимании государств не только к вопросам вооружения, но и к обеспечению социальной и психологической устойчивости военнослужащих, поскольку человеческий фактор выступает ключевой основой профессиональной эффективности. Исследования, проводимые ведущими международными научно-исследовательскими центрами [4; 64-b.], подтверждают, что современные реформы в военной сфере должны базироваться не только на техническом и военно-стратегическом потенциале, но и на развитии человеческого капитала, а также поддержании психического здоровья личного состава.

Проблематика социально-психологической реадaptации военнослужащих, уволенных в запас, в современных условиях рассматривается как одно из приоритетных направлений государственной политики и системы национальной безопасности. Жёсткая дисциплина, регламентированность деятельности и иерархическая структура военной службы, формирующиеся в процессе профессиональной деятельности военнослужащего, нередко вступают в противоречие с гибкой и менее предсказуемой средой гражданского общества. Подобная трансформация социальной среды оказывает существенное влияние на личностные особенности бывших военнослужащих. В частности, в период адаптации к гражданской жизни могут усиливаться акцентированные черты характера, проявляющиеся в повышенной раздражительности, упрямстве, склонности к пассивности либо чрезмерной педантичности и гиперконтролю.

Кроме того, резкое снижение уровня привычной физической активности способствует возрастанию нервно-психического напряжения и ослаблению внутренней мотивационной сферы личности. Совокупность указанных изменений обуславливает необходимость организации комплексной системы социально-психологической поддержки, а также применения психопрофилактических подходов, направленных на профессиональное самоопределение бывших военнослужащих и их успешную адаптацию к новым социальным ролям и межличностным отношениям в гражданской среде. Особую значимость данная проблема приобретает в связи с тем, что выраженные проявления социальной и психологической дезадаптации способны негативно влиять на уровень психологической устойчивости личности бывшего военнослужащего и затруднять процессы его полноценной интеграции в общество.

Конфликтные ситуации, возникающие у военнослужащих, уволенных в запас, в сфере межличностных отношений в гражданской жизни, а также особенности восстановления взаимоотношений с членами семьи и детьми требуют применения специализированных психологических подходов. В данный период у бывших военнослужащих нередко наблюдаются посттравматические стрессовые расстройства, эмоциональные нарушения, связанные с кризисом перехода от военной среды к гражданскому обществу. Существенные изменения затрагивают и коммуникативную сферу: привычные директивные формы общения, основанные на приказах и строгой субординации, постепенно трансформируются в модели взаимодействия, опирающиеся на просьбу, благодарность, эмпатию и взаимопонимание, что само по себе представляет сложный психологический процесс адаптации.

Особое значение приобретают и соматические изменения, сопровождающие данный этап жизненного перехода. У военнослужащих, уволенных в запас, в период вторичной адаптации могут проявляться акцентуированные формы поведения, обусловленные длительным профессиональным стрессом: повышенная агрессивность, гиперактивность и чрезмерная требовательность к окружающим. Наряду с этим возрастает риск сердечно-сосудистых и ишемических нарушений, тесно связанных с хроническим нервно-психическим напряжением. Следует подчеркнуть, что восстановление социальных связей личности, вернувшейся к гражданской жизни, её интеграция в семейную среду и трудовой коллектив требуют не только индивидуальной психологической поддержки, но и разработки комплексных программ социальной реинтеграции. Научные исследования, посвящённые данной проблематике, свидетельствуют о том, что отсутствие эффективной психологической адаптации приводит к снижению возможностей использования интеллектуального и профессионального потенциала бывших военнослужащих, одновременно усиливая чувство социальной отчуждённости.

В этой связи представляет интерес позиция Э.М.Фреда, согласно которой военная система в период службы обеспечивает военнослужащего всеми базовыми потребностями – жильём, медицинским обслуживанием и продовольственным обеспечением. После увольнения утрата данной «защитной оболочки» становится мощным источником стресса [5; 35-40-б.]. На наш взгляд, данная концепция позволяет глубже интерпретировать психологическое состояние военнослужащих, объясняя возникающие личностные трансформации не столько фактом «лишения привилегий», сколько феноменом «социально-экзистенциального кризиса», сопровождающего переход к новой жизненной реальности.

В современных условиях обеспечение успешной адаптации военнослужащих, уволенных в запас, к гражданской жизни и поддержание их психосоциальной устойчивости приобретают особую научно-практическую значимость. Психологическое напряжение, воздействие деструктивной информации и хронический эмоциональный стресс, возникающие в период военной службы, способны вызывать деформации внутренней психической структуры личности. В постслужебный период это проявляется в трудностях социальной адаптации,

трансформации личностной идентичности и нарушениях коммуникативного взаимодействия.

В связи с этим особую актуальность приобретает научно-методологическое обоснование процессов социально-психологической реинтеграции военнослужащих, уволенных в запас. Методологической основой анализа данного процесса выступает подход, раскрывающий механизмы деструктивного информационно-психологического воздействия. Согласно данному подходу, деструктивная информация посредством психологической трансформации способна приводить морально-психологическое состояние личности к дисфункциональному уровню, вызывая когнитивные нарушения, эмоциональный дисбаланс и поведенческие девиации. Совокупность указанных факторов снижает адаптационные ресурсы личности и существенно осложняет процесс её полноценной социальной реинтеграции [2; 145-b.].

С данной точки зрения реинтеграция рассматривается как системный процесс, направленный на преодоление психологической дезадаптации и восстановление внутренних личностных ресурсов. При этом саногенное мышление выступает механизмом переработки деструктивных установок и формирования реалистичного мировоззрения, тогда как когнитивные, регулятивные и рефлексивные функции психологического иммунитета обеспечивают адаптацию личности к новым социальным условиям. В целом данный процесс может быть представлен в виде следующей концептуальной последовательности: деструктивное воздействие → психологическая дезадаптация → восстановление посредством саногенного мышления → укрепление психологического иммунитета → социально-психологическая реинтеграция. Подобный подход формирует научно-теоретическую основу эффективной интеграции бывших военнослужащих в гражданское общество.

Анализ деятельности научно-исследовательских учреждений развитых стран, специализирующихся на комплексном изучении процессов реинтеграции военнослужащих запаса в гражданскую среду, свидетельствует о высокой степени актуальности данной проблематики. В частности, значительный научный интерес представляет деятельность Центра исследований военного здравоохранения при Лондонском королевском колледже [6; 163-178-b.]. Исследовательская деятельность центра ориентирована преимущественно на изучение межличностных конфликтов, проблем психического и физического здоровья, военной психиатрии, управления человеческими ресурсами и социальной политики. Основными объектами исследований выступают действующие военнослужащие, ветераны, члены их семей, а также участники специализированных целевых программ.

Результаты исследований центра систематически публикуются и анализируются в высокорейтинговых научных изданиях, таких как «Британский медицинский журнал» и «Ланцет», получая признание ведущих международных медицинских и научных организаций. В академической среде данные исследования рассматриваются как успешные примеры практико-ориентированного научного подхода. Проведённые центром исследования оказали существенное влияние на

формирование и корректировку государственной политики Великобритании в отношении военнослужащих, ветеранов и членов их семей. В частности, были реализованы следующие направления реформирования: – изменение сроков зарубежного размещения и ротации военнослужащих в соответствии с принципами программы «Гармония»; – совершенствование системы психологической поддержки военнослужащих запаса, обеспечивающей им после мобилизации равный доступ к медицинской помощи наравне с военнослужащими регулярной армии; – внедрение программы «Боевой дух», направленной на сохранение и укрепление психического здоровья военнослужащих после завершения службы.

Значительный вклад исследовательского центра также проявился в разработке стратегии Министерства обороны Великобритании по взаимодействию с семьями военнослужащих и соответствующего плана практических мероприятий, а также в формировании Стратегии по защите психического здоровья и благополучия военнослужащих на 2017–2022 годы и Стратегии по поддержке ветеранов, принятой в 2018 году. Кроме того, специалисты центра принимали участие в разработке консультативного плана и программы действий по оказанию психологической помощи ветеранам в Англии в 2016 году. Существенное влияние исследования оказали и на становление деятельности Службы переходной, консультативной и координационной помощи ветеранам, ориентированной на охрану психического здоровья ветеранов, а также на развитие системы комплексной психотерапевтической и реабилитационной помощи в 2017 году.

На международном уровне результаты исследований способствовали совершенствованию оборонной и социальной политики государств разведывательного альянса «Пять глаз». В частности, одним из практических последствий стало сокращение срока зарубежной мобилизации военнослужащих США с одного года до девяти месяцев [7; 234-b.]. Особую значимость представляет тот факт, что деятельность центра охватывает широкий спектр фундаментальных и прикладных исследований, осуществляемых ведущими зарубежными специалистами в области военной психологии, психиатрии и психического здоровья ветеранов. В частности, существенный вклад в изучение последствий участия в военных кампаниях в Ираке и Афганистане для здоровья, образа жизни и профессиональной карьеры военнослужащих внесла Никола Фир [8; 26-48-b.].

Значительное внимание проблемам медицинской психологии и психического состояния военнослужащих уделяет Саймон Уэсли [6; 163-178-b.]. Вопросы психического здоровья и благополучия сотрудников экстренных служб и военнослужащих исследует Мари-Луиз Шарп [8; 26-48-b.]. Руководителем научных исследований в области боевого стресса выступает Доминик Мерфи [8], тогда как проблемы судебной психиатрии и психологического состояния бывших военнослужащих изучает Нил Гринберг [8; 26-48-b.]. Существенный вклад в разработку механизмов поддержки психического здоровья военнослужащих вносит Лиза Рафферти [8; 26-48-b.]. Вопросы социальной поддержки и психологического благополучия военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях,

исследует Лора Гровер [8; 146-b.]. Проблематика употребления психоактивных веществ различными социальными группами, включая ветеранов, находится в центре внимания исследований Эми Смит [9; 224-b.]. Комплексный характер данных исследований свидетельствует о глубоком научно-практическом подходе к изучению психосоциальных последствий военной службы.

Особое место среди международных исследовательских организаций занимает Национальный центр по изучению посттравматических стрессовых расстройств [10; 223-244-b.]. Данный центр является одной из ведущих мировых научно-исследовательских структур, специализирующихся на изучении посттравматического стрессового расстройства и разработке современных методов его терапии. Наряду с этим центр активно занимается вопросами повышения благополучия ветеранов в американском обществе, укрепления их социального статуса и углублённого осмысления их роли в социальной структуре государства. Научная деятельность центра охватывает многоцентровые исследования методов пролонгированной экспозиционной терапии для женщин-ветеранов и военнослужащих, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством, а также разработку и внедрение когнитивно-поведенческой терапии, широко применяемой при лечении ветеранов войны во Вьетнаме. Особое внимание уделяется распространению научно обоснованных методов психотерапевтической помощи ветеранам, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством, в рамках исследований, связанных с жертвами межличностного насилия, ветеранами, сотрудниками правоохранительных органов и действующими военнослужащими.

Важную роль в исследовании проблем здоровья военнослужащих и ветеранов играет Канадский институт исследований здоровья военнослужащих и ветеранов [11; 343-b.]. Деятельность института направлена на изучение актуальных вопросов охраны здоровья военнослужащих, ветеранов и членов их семей, включая лечение физических травм, посттравматических стрессовых расстройств, обеспечение психологической устойчивости и содействие социальной реинтеграции. Особенность института заключается в выполнении функции своеобразного «моста» между государственными структурами и медицинским сообществом. Посредством внедрения инновационных научных разработок организация способствует повышению качества медицинской и психологической помощи с учётом специфики военной службы, а также разрабатывает научно обоснованные решения, направленные на успешную адаптацию бывших военнослужащих к условиям гражданского общества.

В Институте исследований военной семьи при Университете Пердью особое внимание уделяется изучению проблем военных семей. Институт специализируется на разработке научно обоснованных направлений государственной политики, методологических подходов и социальных программ, ориентированных на решение проблем военнослужащих, ветеранов и членов их семей, а также на повышение качества их жизни. Исследовательская деятельность института сосредоточена на изучении сложностей, с которыми сталкиваются военные семьи, включая частую

смену места службы, длительное пребывание военнослужащих вдали от семьи и высокую интенсивность служебной нагрузки.

В рамках научных исследований анализируются особенности семейных отношений в переходный период, факторы межличностной агрессии среди военнослужащих, модели внутрисемейного насилия, а также трансформация семейных отношений в процессе ротации и смены места службы военнослужащих. Особое внимание уделяется изучению изменений в психоэмоциональном состоянии детей военнослужащих, вопросам конфиденциальности и механизмам взаимной поддержки между членами семьи [10; 225–228-b.]. Следует отметить, что в период активной служебной деятельности строгая регламентация повседневного режима и необходимость постоянного соблюдения дисциплины формируют у военнослужащих не только профессиональное напряжение, но и ригидные поведенческие установки, способствующие усилению эмоционального перенапряжения. Подобные условия нередко становятся причиной формирования внутренней тревожности, чувства психологической настороженности и затруднений в сфере межличностного взаимодействия. Ряд социально-психологических исследований свидетельствует о том, что недостаточная психологическая готовность к периоду после завершения военной службы способна оказывать негативное влияние на личностные характеристики бывших военнослужащих. В частности, могут наблюдаться деформации поведенческих моделей, снижение уверенности в будущем, неудовлетворённость собой, ослабление самоконтроля, а также возникновение конфликтов различной степени выраженности в межличностных отношениях.

Подводя итог, следует отметить, что изменения в системе социально-психологических отношений у военнослужащих после завершения службы наиболее глубоко изучены в зарубежной научной литературе. Вопросы реинтеграции военнослужащих в гражданскую среду после окончания военной карьеры исследуются комплексно и опираются на масштабные экспериментальные и прикладные исследования. В современных условиях возрастает необходимость активизации аналогичных научных исследований и в национальной научной среде. Это обусловлено тем, что военнослужащие, представляя собой особую социально-профессиональную категорию, обладают значительным потенциалом для дальнейшей общественно полезной деятельности даже в период пребывания в запасе. Для успешного восстановления личностной идентичности и полноценной адаптации к гражданской жизни бывшему военнослужащему необходима системная социальная поддержка именно в период реинтеграции. Данный процесс требует организации комплексных мер психологической профилактики и психологической коррекции. Именно это обстоятельство определяет необходимость глубокого научно-теоретического анализа социально-психологических аспектов зарубежных исследований в области реинтеграции военнослужащих, уволенных в запас.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Каримова В. М. Социальная психология и социальная практика.
2. Ташкент, 1999. С. 80.
3. Нуруллаев А. А. Психологические механизмы возвращения
4. военнослужащих, подвергшихся деструктивному воздействию, к здоровому образу жизни: автореф. дис. ... Ташкент, 2023.
5. Global defence spending continues to grow amid geopolitical uncertainty //
6. <https://www.iiss.org/online-analysis/military-balance/2026/02/global-defence-spending-continues-to-grow-amid-geopolitical-uncertainty/>
7. Addressing Mental Health Needs Among New York's Recently Separated Veterans: Findings and Policy Implications from RAND's Understanding Veterans in New York Study Testimony of Jeanne S. Ringel1 RAND2 For the Standing Committee on Veterans' Affairs; Standing Committee on Mental Health; and Subcommittee on Women Veterans New York State Assembly November 12, 2025
8. Markowitz FE, Kintzle S, Castro CA. Military-to-civilian transition strains and risky behavior among post-9/11 veterans. *Mil Psychol.* 2023 Jan-Feb;35(1):38-49. doi: 10.1080/08995605.2022.2065177. Epub 2022 Apr 20. PMID: 37130561; PMCID: PMC10013504.
9. King's Centre for Military Health Research (KCMHR) / <https://kcmhr.org/about/>
10. About KCMHR / <https://kcmhr.org/about/>
11. <https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/persons/nicola-fear>
12. <https://www.ptsd.va.gov/>
13. https://www.purdue.edu/hhs/hdfs/directory/faculty/macdermid_wadsworth_shelley.html.
14. <https://cimvhr.ca/about-us/>